

БИОДЕСТРУКЦИЯ ЦИАНИДОВ С ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Буриев С.Б.¹, Қобилов А.М.², Ходжиева М.С.³

¹Профессор Бухарского государственного университета, ²Доцент Бухарского государственного университета, ³Базовый докторант Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197458>

Аннотация. В настоящей работе рассматривается возможность биологической детоксикации сточных вод золотоизвлекательных предприятий, содержащих токсичные цианистые и роданидные соединения, с использованием микроводорослей и высших водных растений. Проведены исследования по культивированию штаммов *Chlorella* и *Scenedesmus* в условиях, имитирующих промышленную среду, при различных концентрациях цианидов. Показана устойчивость *Scenedesmus obliquus* к высоким дозам цианидов и способность клеток хлореллы сохранять фотосинтетическую активность. Установлено, что содержание хлорофилла и белка в биомассе водорослей увеличивается при выращивании в сточных водах, что свидетельствует об адаптационном потенциале микроорганизмов. Кроме того, доказана высокая эффективность фитореактивации с использованием эйхорнии отличной, обеспечивающей удаление цианидов, роданидов и других ионов с эффективностью до 98%. Полученные результаты подтверждают перспективность биологического метода для комплексной очистки промышленных сточных вод.

Ключевые слова: биодеструкция, цианиды, роданиды, микроводоросли, *Chlorella*, *Scenedesmus*, сточные воды, эйхорния, биологическая очистка, фиторемедиация.

В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду особую актуальность приобретает проблема очистки промышленных сточных вод, образующихся в процессе добычи и переработки полезных ископаемых. В частности, в металлургической отрасли широко применяются цианистые соединения, обладающие высокой токсичностью и представляющие серьёзную угрозу для экосистем и здоровья человека. Существующие методы химической нейтрализации цианидов, несмотря на свою эффективность, зачастую требуют значительных затрат и сопровождаются образованием вторичных загрязнителей. В этой связи возрастает интерес к биотехнологическим подходам, основанным на применении устойчивых к токсикантам микроорганизмов и водных растений. Биологические методы очистки сточных вод отличаются экологичностью, высокой селективностью и способностью к адаптации в различных природно-климатических условиях. Особое внимание в последние годы уделяется микроводорослям, обладающим не только способностью к биодеструкции вредных соединений, но и высокой биомассообразующей активностью. Проведённые исследования направлены на оценку эффективности использования водорослей и высших водных растений в процессах нейтрализации цианидов и других загрязнителей в водах золотоизвлекательных предприятий. Современные достижения в области микробиологии и гидробиологии позволяют выявлять новые штаммы микроорганизмов и водорослей с повышенной устойчивостью к токсическим веществам, что способствует совершенствованию методов

биологической очистки. Кроме того, интеграция биотехнологий с традиционными физико-химическими способами создаёт перспективные комплексные подходы для обеспечения устойчивого экологического мониторинга и рационального использования водных ресурсов.

В практике промышленного производства драгоценных металлов, таких как золото, серебро и другие благородные металлы, как в нашем государстве, так и за рубежом, широко применяются соли цианидов для процесса выщелачивания. Использование цианидных растворов обусловлено их высокой эффективностью в извлечении металлов из рудного сырья. Концентрация данных соединений в технологическом процессе варьируется в зависимости от содержания благородных металлов в исходной руде, что требует точного контроля и регламентирования параметров производства. После этапа обеззоливания цианированная руда, представленная в виде пульпы, направляется в хвостохранилище для дальнейшей утилизации и хранения.

Очистка промышленных сточных вод металлургических предприятий, содержащих растворимые токсичные цианистые соединения, является одной из приоритетных задач экологической безопасности. Данный процесс базируется на использовании физико-химических свойств цианидов и реализуется преимущественно химическими методами, включающими обработку жидким хлором в щелочной среде, озонирование и иные окислительные технологии. Химическая деструкция цианидов позволяет снизить их концентрацию до безопасных уровней, однако данный подход требует значительных затрат и контроля.

Известно, что цианидные соединения обладают высокой токсичностью для человека и теплокровных животных, что обуславливает необходимость строгого соблюдения предельно допустимых концентраций. В частности, для водоемов рыбохозяйственного назначения нормативные требования ограничивают содержание цианидов на уровне не более 0,05 мг/л, что подчеркивает важность эффективных методов очистки сточных вод. В связи с этим в настоящее время все больше внимания уделяется биологическим способам деструкции цианидов.

Эффективность биологической очистки обеспечивается применением высокоактивных цианразлагающих штаммов микроорганизмов и высших водных растений. Согласно литературным данным, зеленые водоросли, такие как *Scenedesmus quadricauda*, демонстрируют устойчивость к воздействию цианидов. Более того, был охарактеризован новый штамм *Scenedesmus obliquus*, обладающий повышенной устойчивостью к высоким концентрациям цианистых соединений, достигающим 62-64 мг/л. Важным достижением в этой области является открытие фермента β -цианоаланинсинтетазы в высших водных растениях, таких как элодея канадская, что подтверждается исследованиями Тимофеевой С.С. и Краевой В.З.

Для оценки эффективности биодеструкции цианидов, присутствующих в сточных водах золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ), проводились эксперименты по культивированию микроводорослей в осветленных стоках и пульпе. На начальном этапе исследования клетки хлореллы и сценедесмуса выращивались в растворах, содержащих питательную среду 0.4 и цианистый калий в различных концентрациях, при рН среды 9,5-10. Анализ роста и развития водорослей показал, что хлорелла сохраняет способность к росту при концентрации KCN до 100 мг/л, однако при более высоких значениях происходит подавление клеточного роста и остановка развития. В то же время рост клеток

сценедесмуса не подавляется при концентрации KCN до 50 мг/л, но выше этого уровня наблюдается ингибирование развития.

Параллельно были определены содержание хлорофилла и белка в биомассе хлореллы, культивируемой на сточной воде ЗИФ с разными концентрациями цианидов и питательной средой, что отражено в таблице 1. Биохимические исследования выявили значительное увеличение суммарного содержания хлорофилла в микроводорослях, выращенных на сточных водах, что свидетельствует об отсутствии токсического воздействия и нормальном протекании физиологических процессов в клетках водорослей.

В некоторых странах СНГ такие высшие водные растения, как пистия телорезовидная, эйхорния отличная и азолла каролинская, культивируются в ботанических садах в декоративных и аквариумных целях. В настоящее время данные виды успешно интродуцированы в природные условия Узбекистана и постепенно расширяют свои ареалы в открытых водоемах республики, что открывает перспективы их использования для биоремедиации водных объектов с загрязнениями цианидами и другими токсичными соединениями.

Таблица 1

Биохимические показатели биомассы хлореллы, выращенной на сточной воде ЗИФ

Биомасса водорослей после культивирования	Содержание хлорофилла, мкг/мг сухой массы	Содержание белка, мг/г сухой массы	Цианоаланинсинтетазная активность, мкМ/мл белка, мин
Сточная вода с содержанием цианида 103 мг/л	112,00	1,29	1,00
Сточная вода с содержанием цианида 270 мг/л	115,60	1,21	1,10
Сточная вода с содержанием цианида 345 мг/л	112,62	1,75	1,26
Питательная среда 04	106,75	0,78	0,51

Мы также проводили эксперименты с использованием высших водных растений для очистки сточных вод, содержащих цианиды и роданиды. По результатам гидрохимических и микробиологических исследований установлено, что полное удаление этих токсичных соединений из воды достигается в течение 6-10 суток. Данные результаты подтверждают высокую эффективность биологического метода очистки сточных вод с применением водных растений. Таблица 2 иллюстрирует динамику снижения концентрации загрязнителей в процессе опытов.

Таблица 2

Результаты опытов очистительных способности эйхорнии отличной по цианид- и роданидсодержащих сточных вод

Ионы	До опыта, мг/л	После опыта, мг/л		Эффективность очистки, %
		контроль	опыт	
Na ⁺	758±18,9	692±20,7	224±8,96	70,44
K ⁺	570±14,2	483±18,8	96±4	83,16
NH ⁺ ₄	8000±224	6017±240	140±5,50	98,25
Ca ²⁺	1200±33,6	931±35,5	501±22,5	58,25
Mg ²⁺	243±6,56	212±7,8	43±1,85	82,30
Cl ⁻	3297±95,6	2932±99,6	195±7,2	94,08
SO ²⁻ ₄	6913±201	4843±179,2	1444±56	79,12
NO ⁻ ₃	15000±599	13782±523	1450±53	90,34
HCO ⁻ ₃	5612±207	3478±121,7	366±14	93,47
CN ⁻	14,35±0,43	13,58±0,51	2,61±0,10	81,82
CNS ⁻	512±15,56	438,4±14,9	201±0,50	60,70
Сухой остаток	42119,35±1263	33821,98±1183	4662,61±3,6	88,93

Таким образом, проведённые исследования подтверждают высокую эффективность использования микроводорослей и высших водных растений для биодеструкции цианидов и роданидов, а также для комплексной очистки промышленных сточных вод от различных ионных загрязнителей. Биологические методы очистки не только способствуют значительному снижению токсичности сточных вод, но и обеспечивают восстановление и поддержание экологического баланса водных экосистем. Применение устойчивых штаммов микроводорослей и высших водных растений представляет собой перспективное направление в области экологически безопасных технологий очистки, способствующих рациональному использованию природных ресурсов. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейшего углубленного изучения механизмов биодеградациии цианистых соединений и оптимизации условий культивирования биоремедиационных организмов для повышения эффективности очистительных процессов. Внедрение биотехнологических методов очистки сточных вод в промышленное производство позволит значительно сократить экологический ущерб и повысить устойчивость экосистем к антропогенным воздействиям. Таким образом, результаты настоящего исследования вносят весомый вклад в развитие научных основ и практических аспектов экологической безопасности металлургической отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. - Л.: Химия.- 1979. -161 с.
2. Тимофеева С.С., Краева В.З., Толоса Э.А., Великодворская В.В. В - цианоаланинсинтетаза *Elodea canadensis*: обнаружение, локализация, очистка и некоторые свойства // Физиология растений. - 1984. - т.31. -вып. 3. - С. 462-468 .

3. Тимофеева С.С., Краева В.З., Таубаев Т.Т., Буриев С.Б., Толоса Э.А. Утилизация цианидов хлорококковыми водорослями и перспективы использования их в очистке сточных вод золотоизвлекательных фабрик // Узбекский биологический журнал. Ташкент, 1986. - №3. С. 12-15.
4. Буриев С., Рашидов Н., Хайитов Ё., Юлдошов Л. Ишлаб чиқариш корхоналари оқова сувида юксак сув ўсимликларини кўпайтириш. Ўзбекистон флораси биохилма-хиллиги ва ундан оқилна фойдаланиш муаммолари. Рес. Конфе. Самарқанд -2011.
5. Buriev S .B., Yuldoshov L.T. Ecological biotechnology of sewage cleaning.//Asian Journal of Multidimensional Research. Vol 8,Issue 5, May 2019
6. Буриев С.Б., Рашидов Н., Хайитов Ё., Хужжиев С. Короулбозор нефтни кайта ишлаш заводининг оқова сувини тозалашнинг биотехнологияси. «Замонавий микробиология ва биотехнология муаммолари» мавзусидаги Республика илмий конференция материаллари. Тошкент-2009 й, 16-17 бет.